

Análisis de tendencias sobre las cantidades vendidas para los medicamentos que presentan dificultades de abastecimiento

Parte 2

Antes de presentar la segunda parte del análisis de tendencias, brevemente se hace un recuento de los informes anteriores:

- En el [primer informe](#) se realizó un análisis cualitativo de las dificultades de abastecimiento, donde se identificaron cinco causas principales y para cada una se propusieron una serie de acciones y responsables para abordarlas.
- En el [segundo informe](#) se presentaron los datos generales del mercado para los 160 principios activos con dificultades de abastecimiento¹, los cuales fueron reportados por distintas entidades nacionales.
- En el [tercer informe](#) se presentaron los análisis de aquellos principios activos con tendencia decreciente en las cantidades vendidas, como resultado de ese análisis se identificaron 23 principios activos, de 29 mercados relevantes y 12 grupos que presentaban esa tendencia.

En este cuarto informe del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” se presentan los resultados de los grupos de medicamentos cuyo comportamiento de unidades vendidas han aumentado o se mantiene constante en el período analizado. Para iniciar, es importante recordar que la información se extrajo del Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED) por mercados relevantes² o agrupaciones de medicamentos sustitutos, para el período comprendido entre enero de 2018 y junio de 2022, de aquellos medicamentos con dificultades de abastecimiento. Las variables que se analizaron fueron las cantidades vendidas, los oferentes³ y la condición de regulación de precio.

En total se identificaron 160 principios o sustancias activas con dificultades de abastecimiento, a partir de los cuales se conformaron 286 mercados relevantes y que se analizaron por separado entre canal comercial e institucional, con lo cual se crearon 560 grupos. Para determinar si la tendencia es creciente, decreciente o no tenía una tendencia clara, se estimó un modelo de regresión por segmentos para identificar cambios en la tendencia de las cantidades vendidas.

Resultados para los grupos sin una tendencia clara en el comportamiento de las cantidades vendidas

En estos grupos se distinguen tres categorías:

1. Primera categoría: Grupos que no presentan variaciones significativas en las cantidades vendidas durante el periodo analizado y permanecen en el mismo nivel de ventas. Un ejemplo de esta categoría se observa en la gráfica 1, que corresponde a las cantidades vendidas del principio activo *eritromicina*. En

¹ Las dificultades de abastecimiento comprenden los casos como la escasez de medicamentos, demanda insatisfecha, desabastecimiento temporal o para algún canal de comercialización.

² Los mercados relevantes se conforman a nivel de principio activo, forma farmacéutica y vía de administración

³ Entiéndase por oferentes aquellos titulares de registro sanitario que reportaron ventas al SISMED.

esta categoría se encuentran 16 principios activos, 32 mercados relevantes y 25 grupos del canal institucional. El listado se encuentra en el anexo 1.

- Segunda categoría: Grupos con caídas súbitas en algún trimestre en la cantidad vendida, pero que recuperaron el nivel de ventas en los últimos trimestres. Un ejemplo de esta categoría se observa en la gráfica 2, que corresponde a las cantidades vendidas del principio activo *metronidazol*, el cual presenta una tendencia creciente entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2020; en el segundo trimestre de 2020 se presenta una caída súbita de las cantidades y posterior a ese trimestre, las cantidades recuperan el nivel previo a la caída. En esta categoría se encuentran 15 principios activos, 30 mercados relevantes y 12 grupos del canal institucional. El listado se encuentra en el anexo 2.

3. Tercera categoría: Grupos que tuvieron aumentos súbitos en las cantidades vendidas en alguno de los trimestres analizados, pero que en los últimos trimestres han caído gradualmente. Un ejemplo de esta categoría se observa en la gráfica 3, que corresponde a las cantidades vendidas de *meloxicam* líquido/sólido – inyectable en el canal institucional. La tendencia de ventas era constante entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2021. En el segundo trimestre de 2021 se presenta un aumento súbito de las cantidades y posterior a ese trimestre las cantidades decrecen gradualmente hasta regresar al nivel previo al aumento. En esta categoría se encuentran 21 principios activos, 31 mercados relevantes y 28 grupos del canal institucional. El listado se encuentra en el anexo 3.

Resultados para los grupos con tendencia creciente en las cantidades vendidas

Dentro de los grupos considerados con tendencia creciente en las cantidades vendidas se distinguen tres categorías:

1. Primera categoría: Grupos que tuvieron aumentos súbitos en algún trimestre en la cantidad vendida y posteriormente se mantiene en el mismo nivel. Un ejemplo de esta categoría se observa en la gráfica 4, que corresponde al principio activo *hidroclorotiazida*, el cual tuvo ventas constantes entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2019, en el primer trimestre de 2020 se presenta un aumento súbito de las cantidades y posterior a ese trimestre las cantidades se mantienen constantes. En esta categoría se encuentran 23 principios activos, 38 mercados relevantes y 44 grupos del canal institucional. El listado se encuentra en el anexo 4.

Gráfico 4. Tendencia de las cantidades vendidas del principio activo hidrocortizida

- Segunda categoría: Grupos que tuvieron aumentos súbitos en algún trimestre en las cantidades vendidas y posteriormente han tenido un aumento gradual. Un ejemplo de esta categoría se observa en la gráfica 5, que corresponde a las cantidades vendidas del principio activo *indapamida*, donde la tendencia era constante entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2020. En el tercer trimestre de 2020 se presenta un aumento súbito (aunque previamente ya se había presentado un aumento similar en el primer trimestre de 2020) en las cantidades y posterior a ese trimestre las cantidades siguen creciendo gradualmente. En esta categoría se encuentran 42 principios activos, 62 mercados relevantes y 84 grupos del canal institucional. El listado se encuentra en el anexo 5.

Gráfico 5. Tendencia de las cantidades vendidas del principio activo indapamida

3. Tercera categoría: Grupos que han tenido un aumento gradual durante todo el periodo analizado. Un ejemplo de esta categoría se observa en la gráfica 6, que corresponde al principio rosuvastatina. En esta categoría se encuentran 11 principios activos, 17 mercados relevantes y 20 grupos del canal institucional. El listado se encuentra en el anexo 6.

Discusión sobre los resultados de la tendencia creciente o sin tendencia en las cantidades vendidas

Luego del análisis general se podría sugerir la hipótesis de la existencia de dificultades de abastecimiento en los grupos que presentan esta tendencia asociada a una demanda insatisfecha y que debe ser atendida por las EPS. Aunque la base de datos de SIMMED no tiene registro de entregas pendientes, se puede inferir que es probable que la demanda por estos medicamentos esté aumentando más que la oferta de los mismos.

Con los resultados de las categorías por tipo de tendencia se pueden hacer otras inferencias asociadas a la oferta. En los casos de las categorías de los grupos sin tendencia se puede estar presentando fallas de mercado relacionadas con la información, pues en este caso los oferentes tal vez no estén recibiendo las señales adecuadas del mercado que les indique que deben aumentar las cantidades. En los casos de las categorías de los grupos con tendencia creciente se pueden estar presentando dificultades para conseguir la materia prima o el producto terminado para abastecer suficientemente el mercado.

Por otra parte, independientemente de la categoría, se tendría que evaluar si la capacidad instalada ya se está usando al máximo en los casos de los medicamentos que se producen en el país. De otro lado, para los productos terminados que se importan, tendría que revisarse la capacidad de los importadores y sus proveedores en otros países. Otros elementos para considerar son los problemas logísticos que afectan la disponibilidad de algunos insumos para la fabricación de medicamentos. También deben considerarse las barreras geográficas de la

distribución de los medicamentos, dado que, las cantidades pudieran no ser suficientes para abastecer el mercado en regiones específicas del país.

Conclusiones

- Se observan dinámicas distintas dentro de los grupos que se analizan en este informe asociados con grupos sin una tendencia clara en las cantidades vendidas que incluyen:
 - i. Grupos de medicamentos cuyas cantidades vendidas permanecieron en el mismo nivel durante el periodo analizado.
 - ii. Grupos de medicamentos con caídas súbitas en las ventas, con rápida recuperación.
 - iii. Grupos de medicamentos con aumentos súbitos y una posterior caída gradual.
- Se observan también dinámicas distintas dentro de los grupos con tendencia creciente en las cantidades vendidas, que incluyen:
 - i. Grupos de medicamentos que tuvieron un aumento súbito en las cantidades vendidas.
 - ii. Grupos de medicamentos que gradualmente empezaron a aumentar las cantidades vendidas en los últimos trimestres analizados.
 - iii. Grupos de medicamentos con aumento gradual durante todo el periodo analizado.
- Se requiere realizar un diagnóstico de mayor profundidad para entender las causas de por qué se están presentando dificultades de abastecimiento en los principios activos en los cuales las cantidades vendidas han permanecido iguales o han aumentado.
- Las dificultades de abastecimiento en los grupos analizados en este informe posiblemente estén relacionadas con una demanda insatisfecha, sin embargo, se requiere información sobre las cantidades demandadas para comprobar esta hipótesis.
- Se recomienda a la Superintendencia de Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social implementar de forma prioritaria un registro único de entrega de medicamentos similar a los módulos de entrega y suministro de MIPRES, que incluya todos los medicamentos.

Anexo 1. Grupos que no presentan variaciones significativas en las cantidades vendidas

Descripción	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Abatacept (L04AA24)	1	Si
Abatacept (L04AA24) - Líquido/Sólido - Inyectable	1	Si
Abatacept (L04AA24) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	1	Si
Acetilcisteína (R05CB01) - Líquido - Nasal	1	No
Acetilcisteína (R05CB01) - Sólido - Oral - Institucional	10	No
Acido ascorbico (vit c) (A11GA01) - Líquido/Sólido - Inyectable	3	No
Acido ascorbico (vit c) (A11GA01) - Sólido - Oral de liberación modificada	1	No
Betametasona (D07AC01) - Líquido - Tópica	1	No
Betametasona y antibióticos (D07CC01)	17	No
Betametasona y antibióticos (D07CC01) - Líquido - Tópica - Institucional	0	No
Betametasona y antibióticos (D07CC01) - Semisólido - Tópica	17	No
Budesonida (A07EA06) - Líquido - Inhalatoria - Institucional	0	No
Budesonida (A07EA06) - Sólido - Oral	1	Si
Budesonida (A07EA06) - Sólido - Oral - Institucional	1	Si
Budesonida (A07EA06) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	1	Si
Bupivacaina (N01BB01)	4	No
Bupivacaina (N01BB01) - Líquido/Sólido - Inyectable	4	No
Bupivacaina (N01BB01) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	4	No
Claritromicina (J01FA09)	23	No
Claritromicina (J01FA09) - Sólido - Oral	16	No
Claritromicina (J01FA09) - Sólido - Oral - Institucional	12	No
Clomipramina (N06AA04)	1	No
Clomipramina (N06AA04) - Sólido - Oral de liberación modificada	1	No
Doxofilina (R03DA11) - Líquido - Oral	1	No

Descripción	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Eritromicina (D10AF02)	2	No
Eritromicina (D10AF02) - Líquido - Tópica - Institucional	1	No
Eritromicina (D10AF02) - Semisólido - Tópica	2	No
Glimepirida (A10BB12) - Sólido - Oral - Institucional	2	No
Guaifenesina (R05CA03) - Sólido - Oral	0	No
Haloperidol (N05AD01)	11	No
Haloperidol (N05AD01) - Líquido - Oral - Institucional	6	No
Hidroxizina (N05BB01) - Sólido - Oral - Institucional	8	No
Ipratropio bromuro (R03BB01) - Líquido - Inhalatoria - Institucional	7	Algunas presentaciones
Lamotrigina (N03AX09) - Sólido - Oral	6	Algunas presentaciones
Levodropropizina (R05DB27)	2	No
Levodropropizina (R05DB27) - Líquido - Oral	2	No
Meloxicam (M01AC06)	30	No
Meloxicam (M01AC06) - Líquido - Oftálmica - Institucional	1	No
Meloxicam (M01AC06) - Sólido - Oral	22	No
Mesalazina (A07EC02) - Sólido - Oral	5	Algunas presentaciones
Mesalazina (A07EC02) - Sólido - Oral - Institucional	3	Algunas presentaciones
Metformina + vildagliptina (A10BD08)	1	Si
Metformina + vildagliptina (A10BD08) - Sólido - Oral	1	Si
Nimesulida (M01AX17)	14	No
Nimesulida (M01AX17) - Sólido - Oral	13	No
Nitrofurantoina (J01XE01) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	1	No
Olanzapina (N05AH03)	8	No
Olanzapina (N05AH03) - Sólido - Oral	8	No
Olanzapina (N05AH03) - Sólido - Oral - Institucional	8	No

Descripción	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Omeprazol (A02BC01) - Sólido - Oral de liberación modificada	1	No
Paracetamol (N02BE01) - Líquido - Tópica - Institucional	1	No
Paracetamol combinaciones excluyendo sicolepticos (N02BE51)	44	No
Paracetamol combinaciones excluyendo sicolepticos (N02BE51) - Sólido - Oral	44	No
Pidotimod (L03AX05) - Sólido - Oral	1	No
Rifaximina (A07AA11) - Líquido - Oral - Institucional	1	No
Risperidona (N05AX08) - Líquido/Sólido - Inyectable	1	Si
Risperidona (N05AX08) - Sólido - Bucal	0	No
Risperidona (N05AX08) - Sólido - Bucal - Institucional	0	No
Risperidona (N05AX08) - Sólido - Oral	13	Algunas presentaciones
Risperidona (N05AX08) - Sólido - Oral - Institucional	13	Algunas presentaciones
Salmeterol y otros fármacos para enfermedad obstructiva de la vía aérea (R03AK06)	7	Algunas presentaciones

Descripción	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Salmeterol y otros fármacos para enfermedad obstructiva de la vía aérea (R03AK06) - Sólido - Inhalatoria	5	Algunas presentaciones
Salmeterol y otros fármacos para enfermedad obstructiva de la vía aérea (R03AK06) - Sólido - Inhalatoria - Institucional	4	Algunas presentaciones
Sulfametoxazol y trimetoprim (J01EE01)	19	No
Tizanidina (M03BX02) - Sólido - Oral de liberación modificada	1	No
Tramadol (N02AX02) - Líquido - Oftálmica	0	No
Tramadol (N02AX02) - Líquido - Oftálmica - Institucional	0	No
Triamcinolona (R01AD11) - Líquido - Nasal	1	No
Trimebutina (A03AA05) - Sólido - Oral de liberación modificada	3	No
Venlafaxina (N06AX16) - Sólido - Oral - Institucional	1	No
Verapamil (C08DA01) - Líquido/Sólido - Inyectable	0	No
Verapamil (C08DA01) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	0	No

Anexo 2. Grupos con caídas súbitas en algún trimestre en la cantidad vendida, pero que recuperaron el nivel de ventas en los últimos trimestres

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Acido ascorbico (vit c) (A11GA01) - Líquido - Oral	2019	7	No
Acido ascorbico (vit c) (A11GA01) - Líquido - Oral - Institucional	2019	6	No
Alizaprida (A03FA05) - Líquido - Oral	2020	3	No
Azelastina (R01AC03)	2020	1	No
Azelastina (R01AC03) - Líquido - Nasal	2020	1	No
Betametasona (D07AC01)	2020	12	No
Betametasona (D07AC01) - Semisólido - Tópica	2020	12	No
Betametasona (D07AC01) - Semisólido - Tópica - Institucional	2020	12	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Betametasona y antibioticos (D07CC01) - Líquido - Tópica	2020	1	No
Bisoprolol y tiazidas (C07BB07)	2019	1	No
Bisoprolol y tiazidas (C07BB07) - Sólido - Oral	2019	1	No
Ciprofloxacina (J01MA02)	2019	29	No
Ciproheptadina (R06AX02)	2020	3	No
Ciproheptadina (R06AX02) - Líquido - Oral	2020	1	No
Ciproheptadina (R06AX02) - Sólido - Oral	2020	2	No
Clobetasol (D07AD01) - Semisólido - Tópica	2020	16	No
Clomipramina (N06AA04) - Sólido - Oral	2020	1	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Diosmin (C05CA03)	2020	3	Si
Diosmin (C05CA03) - Sólido - Oral	2020	3	Si
Diosmin (C05CA03) - Sólido - Oral - Institucional	2020	3	Si
Fluticasona (R03BA05)	2020	2	Si
Fluticasona (R03BA05) - Líquido - Inhalatoria	2020	1	Si
Guaifenesina (R05CA03)	2020	16	No
Guaifenesina (R05CA03) - Líquido - Oral	2020	16	No
Ketoprofeno (M01AE03) - Líquido/Sólido - Inyectable	2021	2	No
Ketoprofeno (M01AE03) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2019	2	No
Lamotrigina (N03AX09)	2020	6	Algunas presentaciones
Levocetirizina (R06AE09) - Líquido - Oral	2020	7	No
Metronidazol (P01AB01)	2020	16	No
Metronidazol (P01AB01) - Líquido - Oral	2019	10	No
Metronidazol (P01AB01) - Sólido - Oral	2020	13	No
Minociclina (J01AA08)	2020	2	No
Minociclina (J01AA08) - Sólido - Oral	2020	2	No
Montelukast (R03DC03)	2020	19	Algunas presentaciones
Montelukast (R03DC03) - Sólido - Oral	2020	19	Algunas presentaciones
Montelukast (R03DC03) - Sólido - Oral - Institucional	2020	16	Algunas presentaciones
Naproxeno (M01AE02) - Líquido - Oral	2020	4	No
Naproxeno (M01AE02) - Líquido - Oral - Institucional	2020	4	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Nitrofurantoina (J01XE01) - Sólido - Oral	2020	7	No
Paracetamol (N02BE01) - Líquido - Oral	2020	29	No
Paracetamol (N02BE01) - Líquido - Oral - Institucional	2020	22	No
Paracetamol combinaciones excluyendo sicolepticos (N02BE51) - Sólido - Oral - Institucional	2019	18	No
Quetiapina (N05AH04) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	3	Algunas presentaciones
Quetiapina (N05AH04) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2021	3	Algunas presentaciones
Salmeterol y otros fármacos para enfermedad obstructiva de la vía aérea (R03AK06) - Líquido - Inhalatoria	2020	4	Si
Sildenafil (G04BE03) - Líquido - Oral	2020	1	No
Sucralfate (A02BX02)	2021	5	No
Sucralfate (A02BX02) - Sólido - Oral	2021	3	No
Sulfametoxazol y trimetoprim (J01EE01) - Líquido - Oral	2020	11	No
Sulfametoxazol y trimetoprim (J01EE01) - Líquido - Oral - Institucional	2020	8	No
Tiocolchicosido (M03BX05)	2019	2	No
Tiocolchicosido (M03BX05) - Sólido - Oral	2019	2	No
Tramadol (N02AX02) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	10	No
Tramadol (N02AX02) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2020	10	No
Triamcinolona (R01AD11)	2021	1	No
Valproico ácido (N03AG01) - Líquido - Oral	2021	6	No
Valproico ácido (N03AG01) - Líquido - Oral - Institucional	2021	6	No

Anexo 3. Grupos que tuvieron aumentos súbitos en las cantidades vendidas en alguno de los trimestres analizados, pero que en los últimos trimestres han caído gradualmente

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Acetilcisteína (R05CB01)	2021	15	No
Acetilcisteína (R05CB01) - Líquido - Nasal - Institucional	2021	1	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Acetilcisteína (R05CB01) - Sólido - Oral	2021	13	No
Acido ascórbico (vit c) (A11GA01)	2020	21	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Agua esteril (V07ABX1)	2020	9	No
Agua esteril (V07ABX1) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	9	No
Alizaprida (A03FA05)	2021	4	No
Alizaprida (A03FA05) - Líquido/Sólido - Inyectable	2021	2	No
Alizaprida (A03FA05) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2020	2	No
Amitriptilina (N06AA09)	2020	8	No
Amitriptilina (N06AA09) - Sólido - Oral	2020	8	No
Azitromicina (J01FA10)	2020	31	No
Azitromicina (J01FA10) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	0	No
Azitromicina (J01FA10) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2020	0	No
Azitromicina (J01FA10) - Sólido - Oral	2020	30	No
Bromuro de umeclidinio (R03BB07)	2019	1	Si
Bromuro de umeclidinio (R03BB07) - Sólido - Inhalatoria	2019	1	Si
Bromuro de umeclidinio (R03BB07) - Sólido - Inhalatoria - Institucional	2019	1	Si
Ciprofloxacina (J01MA02) - Líquido - Oftálmica	2021	1	No
Ciprofloxacina (J01MA02) - Líquido - Oftálmica - Institucional	2020	1	No
Ciprofloxacina (J01MA02) - Sólido - Oral - Institucional	2021	13	No
Citalopram (N06AB04) - Sólido - Oral - Institucional	2022	1	No
Clobetasol (D07AD01)	2020	17	No
Desmopresina (H01BA02) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	1	Si
Dexametasona (H02AB02)	2019	16	No
Dexametasona (H02AB02) - Líquido/Sólido - Inyectable	2019	14	No
Dexametasona (H02AB02) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2019	11	No
Dexametasona (H02AB02) - Sólido - Oral	2020	2	No
Dexametasona (H02AB02) - Sólido - Oral - Institucional	2020	2	No
Doxofilina (R03DA11)	2019	1	No
Doxofilina (R03DA11) - Líquido - Oral - Institucional	2019	1	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Doxofilina (R03DA11) - Sólido - Oral	2019	1	No
Doxofilina (R03DA11) - Sólido - Oral - Institucional	2019	1	No
Esomeprazol (A02BC05) - Sólido - Oral de liberación modificada	2020	3	No
Fluoxetina (N06AB03) - Líquido - Oral	2019	6	No
Fluoxetina (N06AB03) - Líquido - Oral - Institucional	2019	6	No
Fluvoxamina (N06AB08)	2020	2	No
Fluvoxamina (N06AB08) - Sólido - Oral	2020	2	No
Fluvoxamina (N06AB08) - Sólido - Oral - Institucional	2020	2	No
Formoterol (R03AC13) - Sólido - Inhalatoria - Institucional	2019	0	Si
Guaifenesina (R05CA03) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2020	0	No
Haloperidol (N05AD01) - Sólido - Oral	2020	4	No
Haloperidol (N05AD01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	4	No
Ibuprofen combinaciones (M01AE51)	2021	22	No
Ibuprofen combinaciones (M01AE51) - Sólido - Oral	2021	22	No
Ipatropio bromuro (R03BB01)	2020	7	Algunas presentaciones
Ipatropio bromuro (R03BB01) - Líquido - Inhalatoria	2020	7	Algunas presentaciones
Ipatropio bromuro (R03BB01) - Líquido - Nasal - Institucional	2019	0	Si
Ketoprofeno (M01AE03) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	1	No
Lamotrigina (N03AX09) - Sólido - Oral - Institucional	2018	6	Algunas presentaciones
Meloxicam (M01AC06) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	12	No
Meloxicam (M01AC06) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2021	7	No
Metronidazol (P01AB01) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	0	No
Metronidazol (P01AB01) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2020	0	No
Metronidazol (P01AB01) - Sólido - Vaginal	2020	1	No
Misoprostol (A02BB01)	2021	2	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Misoprostol (A02BB01) - Sólido - Oral	2021	2	No
Misoprostol (A02BB01) - Sólido - Oral - Institucional	2021	2	No
Natamicina (S01AA10)	2019	1	No
Natamicina (S01AA10) - Líquido - Oftálmica	2019	1	No
Nepafenac (S01BC10)	2019	2	Si
Nepafenac (S01BC10) - Líquido - Oftálmica	2019	2	Si
Nepafenac (S01BC10) - Líquido - Oftálmica - Institucional	2020	2	Si
Nifedipina (C08CA05)	2020	11	No
Oxcarbazepina (N03AF02)	2020	2	Si
Oxcarbazepina (N03AF02) - Sólido - Oral	2019	2	Si
Paracetamol (N02BE71)	2021	14	No
Paracetamol (N02BE71) - Sólido - Oral	2021	14	No
Paracetamol (N02BE71) - Sólido - Oral - Institucional	2021	11	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Paracetamol combinaciones excluyendo sicolecticos (N02BE51) - Líquido - Oral - Institucional	2021	4	No
Prednicarbato (D07AC18)	2020	2	No
Prednicarbato (D07AC18) - Semisólido - Tópica	2020	2	No
Rosagilina (N04BD02)	2020	3	Si
Rosagilina (N04BD02) - Sólido - Oral	2020	3	Si
Rosagilina (N04BD02) - Sólido - Oral - Institucional	2020	3	Si
Sulfametoxazol y trimetoprim (J01EE01) - Sólido - Oral	2021	13	No
Sulfametoxazol y trimetoprim (J01EE01) - Sólido - Oral - Institucional	2021	9	No
Tizanidina (M03BX02) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2020	1	No
Triamcinolona (R01AD11) - Líquido - Nasal - Institucional	2021	1	No
Valproico ácido (N03AG01) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	3	Si

Anexo 4. Grupos que tuvieron aumentos súbitos en algún trimestre en la cantidad vendida y posteriormente se mantiene en el mismo nivel

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Acido ascorbico (vit c) (A11GA01) - Sólido - Oral	2020	15	No
Alcaftadine (S01GX11)	2018	1	No
Alcaftadine (S01GX11) - Líquido - Oftálmica	2018	1	No
Alizaprida (A03FA05) - Líquido - Oral - Institucional	2021	3	No
Alizaprida (A03FA05) - Sólido - Oral	2021	3	No
Amitriptilina (N06AA09) - Sólido - Oral - Institucional	2020	8	No
Atorvastatin (C10AA05)	2020	24	Algunas presentaciones
Atorvastatin (C10AA05) - Sólido - Oral	2020	24	Algunas presentaciones
Atorvastatin (C10AA05) - Sólido - Oral - Institucional	2020	21	Algunas presentaciones

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Atorvastatina y ezetimibe (C10BA05)	2018	1	Si
Atorvastatina y ezetimibe (C10BA05) - Sólido - Oral	2018	1	Si
Bisoprolol (C07AB07)	2020	4	Si
Bisoprolol (C07AB07) - Sólido - Oral	2020	4	Si
Budesonida (A07EA06)	2020	2	Algunas presentaciones
Budesonida (A07EA06) - Sólido - Oral de liberación modificada	2019	1	Si
Ciproheptadina (R06AX02) - Sólido - Oral - Institucional	2021	2	No
Clindamicina (D10AF01) - Líquido - Tópica - Institucional	2021	2	No
Clobetasol (D07AD01) - Líquido - Tópica	2021	5	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Clomipramina (N06AA04) - Sólido - Oral - Institucional	2019	1	No
Clomipramina (N06AA04) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2019	1	No
Clozapina (N05AH02) - Sólido - Oral - Institucional	2021	6	No
Dapsona (D10AX05)	2020	1	No
Dapsona (D10AX05) - Semisólido - Tópica	2020	1	No
Dapsona (D10AX05) - Semisólido - Tópica - Institucional	2020	1	No
Desloratadina (R06AX27) - Líquido - Oral - Institucional	2019	15	No
Desmopresina (H01BA02) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2019	1	Si
Eletriptan (N02CC06)	2021	1	No
Eletriptan (N02CC06) - Sólido - Oral	2021	1	No
Enalapril (C09AA02)	2020	11	No
Enalapril (C09AA02) - Sólido - Oral	2020	11	No
Enalapril (C09AA02) - Sólido - Oral - Institucional	2020	10	No
Eritromicina (D10AF02) - Semisólido - Tópica - Institucional	2021	2	No
Esomeprazol (A02BC05) - Líquido/Sólido - Inyectable	2021	3	Si
Esomeprazol (A02BC05) - Sólido - Oral	2021	21	No
Esomeprazol (A02BC05) - Sólido - Oral - Institucional	2021	15	No
Espironolactona (C03DA01)	2020	11	No
Espironolactona (C03DA01) - Sólido - Oral	2020	11	No
Espironolactona (C03DA01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	10	No
Fexofenadina (R06AX26)	2021	12	No
Fexofenadina (R06AX26) - Líquido - Oral	2021	7	No
Fexofenadina (R06AX26) - Sólido - Oral	2021	11	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Fluoxetina (N06AB03)	2020	15	No
Fluoxetina (N06AB03) - Sólido - Oral	2020	12	No
Fluoxetina (N06AB03) - Sólido - Oral - Institucional	2020	9	No
Fluticasona (R03BA05) - Líquido - Nasal	2021	1	Si
Gemfibrozil (C10AB04)	2020	9	No
Gemfibrozil (C10AB04) - Sólido - Oral	2020	9	No
Gemfibrozil (C10AB04) - Sólido - Oral - Institucional	2020	8	No
Hidroclorotiazida (C03AA03)	2020	7	No
Hidroclorotiazida (C03AA03) - Sólido - Oral	2020	7	No
Hidroclorotiazida (C03AA03) - Sólido - Oral - Institucional	2020	6	No
Ibuprofen combinaciones (M01AE51) - Sólido - Oral - Institucional	2019	12	No
Levetiracetam (N03AX14)	2020	13	Algunas presentaciones
Levetiracetam (N03AX14) - Sólido - Oral	2020	11	Algunas presentaciones
Levetiracetam (N03AX14) - Sólido - Oral - Institucional	2020	10	Algunas presentaciones
Levocetirizina (R06AE09) - Líquido - Oral - Institucional	2022	5	No
Levocetirizina (R06AE09) - Sólido - Oral	2021	12	No
Levodropropizina (R05DB27) - Líquido - Oral - Institucional	2019	1	No
Levomepromazina (N05AA02)	2020	7	No
Levomepromazina (N05AA02) - Sólido - Oral	2020	5	No
Levomepromazina (N05AA02) - Sólido - Oral - Institucional	2020	5	No
Meloxicam (M01AC06) - Sólido - Oral - Institucional	2021	14	No
Mesalazina (A07EC02) - Líquido - Rectal	2020	3	Si

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Mesalazina (A07EC02) - Líquido - Rectal - Institucional	2020	3	Si
Mesalazina (A07EC02) - Sólido - Rectal	2020	4	Si
Mesalazina (A07EC02) - Sólido - Rectal - Institucional	2020	4	Si
Metformina + vildagliptina (A10BD08) - Sólido - Oral - Institucional	2020	1	Si
Metronidazol (P01AB01) - Sólido - Oral - Institucional	2021	10	No
Misoprostol (G02AD06)	2019	4	No
Misoprostol (G02AD06) - Sólido - Vaginal	2019	4	No
Misoprostol (G02AD06) - Sólido - Vaginal - Institucional	2021	4	No
Mupirocina (D06AX09)	2020	2	No
Mupirocina (D06AX09) - Semisólido - Tópica	2020	2	No
Naproxeno (M01AE02)	2020	24	No
Naproxeno (M01AE02) - Sólido - Oral	2020	22	No
Naproxeno (M01AE02) - Sólido - Oral - Institucional	2021	16	No
Natamicina (S01AA10) - Líquido - Oftálmica - Institucional	2020	1	No
Nifedipina (C08CA05) - Sólido - Oral - Institucional	2020	5	No
Nitrofurantoina (J01XE01) - Sólido - Oral - Institucional	2021	7	No
Nitrofurantoina (J01XE01) - Sólido - Oral de liberación modificada	2020	1	No
Oxibutinina (G04BD04) - Líquido - Oral	2020	1	No
Oxibutinina (G04BD04) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2019	1	Si
Paracetamol (N02BE01)	2020	38	No
Paracetamol (N02BE01) - Líquido/Sólido - Inyectable	2019	6	No
Paracetamol (N02BE01) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2019	5	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Paracetamol (N02BE01) - Sólido - Oral	2020	24	No
Risperidona (N05AX08)	2020	14	Algunas presentaciones
Sildenafil (G04BE03) - Sólido - Oral - Institucional	2020	13	No
Sucralfate (A02BX02) - Líquido - Oral	2020	3	No
Telmisartan (C09CA07) - Sólido - Oral - Institucional	2019	8	Si
Telmisartan y amlodipino (C09DB04)	2021	5	No
Telmisartan y amlodipino (C09DB04) - Sólido - Oral	2021	5	No
Telmisartan y amlodipino (C09DB04) - Sólido - Oral - Institucional	2021	4	No
Temozolomida (L01AX03)	2020	4	Algunas presentaciones
Temozolomida (L01AX03) - Sólido - Oral	2020	4	Si
Tobramicina (S01AA12) - Líquido - Oftálmica - Institucional	2020	5	No
Triamcinolona (H02AB08) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2021	1	No
Trimebutina (A03AA05)	2021	14	No
Trimebutina (A03AA05) - Líquido/Sólido - Inyectable	2022	3	No
Trimebutina (A03AA05) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2022	3	No
Trimebutina (A03AA05) - Sólido - Oral	2021	13	No
Trimebutina (A03AA05) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2019	3	No
Valproico ácido (N03AG01) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2020	3	Si
Verapamil (C08DA01) - Sólido - Oral de liberación modificada	2020	1	No
Verapamil (C08DA01) - Sólido - Oral de	2020	1	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
liberación modificada - Institucional			

Anexo 5. Grupos que tuvieron aumentos súbitos en algún trimestre en las cantidades vendidas y posteriormente han tenido un aumento gradual

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Acetilcisteína (R05CB01) - Líquido - Oral - Institucional	2022	4	No
Acetilcisteína (R05CB01) - Líquido/Sólido - Inyectable	2022	1	No
Acetilcisteína (R05CB01) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2022	1	No
Acido ascórbico (vit c) (A11GA01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	13	No
Acido ascórbico (vit c) (A11GA01) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2021	1	No
Adalimumab (L04AB04)	2021	3	Si
Adalimumab (L04AB04) - Líquido/Sólido - Inyectable	2021	3	Si
Adalimumab (L04AB04) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2021	3	Si
Agua destilada (V07AB99)	2021	3	No
Agua destilada (V07AB99) - Líquido/Sólido - Inyectable	2021	3	No
Alcaftadine (S01GX11) - Líquido - Oftálmica - Institucional	2021	1	No
Alizaprida (A03FA05) - Sólido - Oral - Institucional	2021	3	No
Azelastina (R01AC03) - Líquido - Nasal - Institucional	2021	1	No
Azitromicina (J01FA10) - Líquido - Oftálmica	2020	1	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Azitromicina (J01FA10) - Líquido - Oftálmica - Institucional	2021	1	No
Azitromicina (J01FA10) - Sólido - Oral - Institucional	2020	14	No
Betametasona (D07AC01) - Líquido - Tópica - Institucional	2020	1	No
Bicalutamida (L02BB03)	2020	4	Si
Bicalutamida (L02BB03) - Sólido - Oral	2020	4	Si
Bicalutamida (L02BB03) - Sólido - Oral - Institucional	2020	4	Si
Bisoprolol (C07AB07) - Sólido - Oral - Institucional	2020	4	Si
Bisoprolol y tiazidas (C07BB07) - Sólido - Oral - Institucional	2020	1	No
Blinatumomab (L01XC19)	2021	1	Si
Blinatumomab (L01XC19) - Líquido/Sólido - Inyectable	2021	1	Si
Blinatumomab (L01XC19) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2021	1	Si
Bupivacaina combinaciones (N01BB51)	2020	1	No
Bupivacaina combinaciones (N01BB51) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	1	No
Bupivacaina combinaciones (N01BB51) - Líquido/Sólido -	2021	1	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Inyectable - Institucional			
Candesartan (C09CA06)	2021	5	Algunas presentaciones
Candesartan (C09CA06) - Sólido - Oral	2021	5	Algunas presentaciones
Candesartan (C09CA06) - Sólido - Oral - Institucional	2021	5	Algunas presentaciones
Captopril (C09AA01)	2020	13	No
Captopril (C09AA01) - Sólido - Oral	2020	13	No
Captopril (C09AA01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	13	No
Ciprofloxacina (J01MA02) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	11	No
Ciproheptadina (R06AX02) - Líquido - Oral - Institucional	2020	1	No
Claritromicina (J01FA09) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	1	No
Claritromicina (J01FA09) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2021	1	No
Clobazam (N05BA09)	2020	3	No
Clobazam (N05BA09) - Sólido - Oral	2020	3	No
Clobazam (N05BA09) - Sólido - Oral - Institucional	2020	3	No
Clobetasol (D07AD01) - Líquido - Tópica - Institucional	2020	4	No
Clozapina (N05AH02)	2020	6	No
Clozapina (N05AH02) - Sólido - Oral	2020	6	No
Desloratadina (R06AX27)	2021	28	No
Desloratadina (R06AX27) - Líquido - Oral	2021	20	No
Desloratadina (R06AX27) - Sólido - Oral - Institucional	2019	12	No
Desmopresina (H01BA02)	2020	1	Algunas presentaciones

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Desmopresina (H01BA02) - Sólido - Oral	2020	1	Algunas presentaciones
Desmopresina (H01BA02) - Sólido - Oral - Institucional	2020	1	Algunas presentaciones
Duloxetina (N06AX21) - Sólido - Oral	2020	9	Si
Duloxetina (N06AX21) - Sólido - Oral - Institucional	2021	9	Si
Eletriptan (N02CC06) - Sólido - Oral - Institucional	2022	1	No
Esomeprazol (A02BC05)	2021	24	Algunas presentaciones
Esomeprazol (A02BC05) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2021	2	Si
Esomeprazol (A02BC05) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2020	2	No
Etoricoxib (M01AH05)	2020	17	No
Etoricoxib (M01AH05) - Sólido - Oral	2020	17	No
Etoricoxib (M01AH05) - Sólido - Oral - Institucional	2021	12	No
Ezetimibe (C10AX09)	2021	7	Algunas presentaciones
Ezetimibe (C10AX09) - Sólido - Oral	2021	7	Algunas presentaciones
Ezetimibe (C10AX09) - Sólido - Oral - Institucional	2021	7	Algunas presentaciones
Fenofibrato (C10AB05)	2022	4	Si
Fenofibrato (C10AB05) - Sólido - Oral	2022	4	Si
Fenofibrato (C10AB05) - Sólido - Oral - Institucional	2022	3	Si
Fexofenadina (R06AX26) - Líquido - Oral - Institucional	2021	7	No
Fexofenadina (R06AX26) - Sólido - Oral - Institucional	2021	10	No
Fluticasona (R03BA05) - Líquido - Inhalatoria - Institucional	2022	1	Si

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Guaifenesina (R05CA03) - Líquido - Oral - Institucional	2019	6	No
Hidroxizina (N05BB01) - Líquido - Oral - Institucional	2021	1	No
Indapamida (C03BA11)	2020	2	No
Indapamida (C03BA11) - Sólido - Oral de liberación modificada	2020	1	No
Indapamida (C03BA11) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2020	1	No
Irbesartan (C09CA04)	2021	12	Si
Irbesartan (C09CA04) - Sólido - Oral	2021	12	Si
Irbesartan (C09CA04) - Sólido - Oral - Institucional	2021	11	Si
Ketoprofeno (M01AE03)	2021	2	No
Ketoprofeno (M01AE03) - Sólido - Oral	2021	2	No
Ketoprofeno (M01AE03) - Sólido - Oral - Institucional	2021	2	No
Ketoprofeno (M01AE03) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2021	1	No
Lactulosa (A06AD11)	2020	3	No
Lactulosa (A06AD11) - Líquido - Oral	2020	3	No
Lactulosa (A06AD11) - Líquido - Oral - Institucional	2020	3	No
Lagrimas artificiales y otras preparaciones indiferentes (S01XA20)	2020	23	No
Lagrimas artificiales y otras preparaciones indiferentes (S01XA20) - Líquido - Oftálmica	2020	21	No
Lagrimas artificiales y otras preparaciones indiferentes (S01XA20) - Líquido - Oftálmica - Institucional	2020	16	No
Lagrimas artificiales y otras preparaciones indiferentes (S01XA20) - Semisólido - Oftálmica	2020	3	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Lagrimas artificiales y otras preparaciones indiferentes (S01XA20) - Semisólido - Oftálmica - Institucional	2020	3	No
Levetiracetam (N03AX14) - Líquido - Oral	2020	6	Si
Levetiracetam (N03AX14) - Líquido - Oral - Institucional	2020	6	Si
Levocetirizina (R06AE09)	2021	16	No
Levocetirizina (R06AE09) - Sólido - Oral - Institucional	2021	9	No
Levomepromazina (N05AA02) - Líquido - Oral	2020	4	No
Levomepromazina (N05AA02) - Líquido - Oral - Institucional	2020	4	No
Levomepromazina (N05AA02) - Líquido/Sólido - Inyectable	2021	1	No
Levomepromazina (N05AA02) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2021	1	No
Levotiroxina de sodio (H03AA01)	2020	8	No
Levotiroxina de sodio (H03AA01) - Sólido - Oral	2020	8	No
Levotiroxina de sodio (H03AA01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	8	No
Limeciclina (J01AA04) - Sólido - Oral - Institucional	2021	1	No
Mesalazina (A07EC02)	2020	6	Algunas presentaciones
Mesalazina (A07EC02) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	3	Si
Mesalazina (A07EC02) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2021	3	Si
Metformina y sitagliptina (A10BD07)	2021	1	Algunas presentaciones

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Metformina y sitagliptina (A10BD07) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	1	Algunas presentaciones
Metformina y sitagliptina (A10BD07) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2021	1	Algunas presentaciones
Metformina y sulfonamidas (A10BD02) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	1	Si
Metformina y sulfonamidas (A10BD02) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2021	1	Si
Metronidazol (P01AB01) - Líquido - Oral - Institucional	2021	7	No
Metronidazol (P01AB01) - Sólido - Vaginal - Institucional	2021	1	No
Mupirocina (D06AX09) - Semisólido - Tópica - Institucional	2020	1	No
Nifedipina (C08CA05) - Sólido - Oral	2020	5	No
Nifedipina (C08CA05) - Sólido - Oral de liberación modificada	2019	6	No
Nimesulida (M01AX17) - Semisólido - Tópica	2021	2	No
Nitrofurantoina (J01XE01)	2021	8	No
Olanzapina (N05AH03) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	1	No
Olanzapina (N05AH03) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2020	1	No
Olmesartan medoximil (C09CA08)	2021	6	Si
Olmesartan medoximil (C09CA08) - Sólido - Oral	2021	6	Si
Olmesartan medoximil (C09CA08) - Sólido - Oral - Institucional	2021	6	Si
Olopatadina (R01AC08) - Líquido - Nasal - Institucional	2020	1	No
Omeprazol (A02BC01)	2020	22	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Omeprazol (A02BC01) - Líquido/Sólido - Inyectable	2021	7	No
Omeprazol (A02BC01) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2021	7	No
Omeprazol (A02BC01) - Sólido - Oral	2020	16	No
Omeprazol (A02BC01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	13	No
Oxcarbazepina (N03AF02) - Sólido - Oral - Institucional	2019	2	Si
Oxibutinina (G04BD04) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	1	Si
Paracetamol (N02BE01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	18	No
Paracetamol combinaciones excluyendo sicolepticos (N02BE51) - Líquido - Oral	2021	12	No
Pidotimod (L03AX05)	2021	2	No
Pidotimod (L03AX05) - Líquido - Oral	2021	2	No
Pidotimod (L03AX05) - Líquido - Oral - Institucional	2021	2	No
Rifaximina (A07AA11)	2021	9	No
Rifaximina (A07AA11) - Sólido - Oral	2021	9	No
Risperidona (N05AX08) - Líquido - Oral	2021	4	Si
Risperidona (N05AX08) - Líquido - Oral - Institucional	2021	4	Si
Rosuvastatina y ezetimiba (C10BA06)	2021	2	No
Rosuvastatina y ezetimiba (C10BA06) - Sólido - Oral	2021	2	No
Salmeterol y otros fármacos para enfermedad obstructiva de la vía aérea (R03AK06) - Líquido - Inhalatoria - Institucional	2021	4	Si
Sildenafil (G04BE03)	2020	25	No
Sildenafil (G04BE03) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	1	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Sildenafil (G04BE03) - Sólido - Oral	2020	25	No
Sinvastatin y ezetimibe (C10BA02)	2021	5	Algunas presentaciones
Sinvastatin y ezetimibe (C10BA02) - Sólido - Oral	2021	5	Algunas presentaciones
Sinvastatin y ezetimibe (C10BA02) - Sólido - Oral - Institucional	2021	5	Algunas presentaciones
Solución salina. Combinaciones (V07AB98) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	2020	1	No
Sucralfate (A02BX02) - Líquido - Oral - Institucional	2020	2	No
Sumatriptan (N02CC01)	2020	3	No
Sumatriptan (N02CC01) - Líquido - Oral	2020	1	No
Sumatriptan (N02CC01) - Líquido - Oral - Institucional	2020	1	No
Sumatriptan (N02CC01) - Sólido - Oral	2020	2	No
Sumatriptan (N02CC01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	2	No
Telmisartan (C09CA07)	2021	10	Si
Telmisartan (C09CA07) - Sólido - Oral	2021	10	Si
Temozolomida (L01AX03) - Sólido - Oral - Institucional	2020	4	Si
Tiocolchicosido (M03BX05) - Sólido - Oral - Institucional	2021	2	No
Tizanidina (M03BX02)	2021	9	No
Tizanidina (M03BX02) - Sólido - Oral	2021	8	No
Tizanidina (M03BX02) - Sólido - Oral - Institucional	2021	6	No
Tramadol (N02AX02) - Sólido - Oral - Institucional	2021	5	No
Tramadol (N02AX02) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	2	No
Tramadol (N02AX02) - Sólido - Oral de	2021	2	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
liberación modificada - Institucional			
Trazodona (N06AX05) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	1	No
Trazodona (N06AX05) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2021	1	No
Triamcinolona (H02AB08)	2020	2	No
Triamcinolona (H02AB08) - Líquido/Sólido - Inyectable	2020	2	No
Trimebutina (A03AA05) - Sólido - Oral - Institucional	2021	9	No
Valproico ácido (N03AG01)	2020	8	Algunas presentaciones
Valproico ácido (N03AG01) - Sólido - Oral	2020	3	Algunas presentaciones
Valproico ácido (N03AG01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	3	Algunas presentaciones
Valproico ácido (N03AG01) - Sólido - Oral de liberación modificada	2021	1	Algunas presentaciones
Valproico ácido (N03AG01) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2021	1	Algunas presentaciones
Valsartan y amlodipino (C09DB01) - Sólido - Oral	2020	6	No
Valsartan y amlodipino (C09DB01) - Sólido - Oral - Institucional	2020	6	No
Valsartan (C09CA03)	2020	13	Algunas presentaciones
Valsartan (C09CA03) - Sólido - Oral	2020	13	Algunas presentaciones
Valsartan (C09CA03) - Sólido - Oral - Institucional	2020	13	Algunas presentaciones
Valsartan y amlodipino (C09DB01)	2020	6	No
Verapamil (C08DA01)	2019	8	No
Verapamil (C08DA01) - Sólido - Oral	2019	8	No

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Verapamil (C08DA01) - Sólido - Oral - Institucional	2019	8	No
Vilanterol y bromuro umeclidinum (R03AL03)	2020	1	Si
Vilanterol y bromuro umeclidinum (R03AL03) - Sólido - Inhalatoria	2020	1	Si
Vilanterol y bromuro umeclidinum (R03AL03) - Sólido -	2020	1	Si

Descripción	Año en el cual cambió la tendencia	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Inhalatoria - Institucional			
Vildagliptina (A10BH02)	2021	1	Si
Vildagliptina (A10BH02) - Sólido - Oral	2021	1	Si
Vildagliptina (A10BH02) - Sólido - Oral - Institucional	2021	1	Si

Anexo 6. Grupos que han tenido un aumento gradual durante todo el periodo analizado

Descripción	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Agua destilada (V07AB99) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	3	No
Belimumab (L04AA26)	1	Si
Belimumab (L04AA26) - Líquido/Sólido - Inyectable	1	Si
Belimumab (L04AA26) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	1	Si
Betametasona y antibióticos (D07CC01) - Semisólido - Tópica - Institucional	8	No
Clobetasol (D07AD01) - Semisólido - Tópica - Institucional	12	No
Denosumab (M05BX04)	1	No
Denosumab (M05BX04) - Líquido/Sólido - Inyectable	1	No
Denosumab (M05BX04) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	1	No
Desloratadina (R06AX27) - Sólido - Oral	22	No
Duloxetina (N06AX21)	9	Si
Duloxetina (N06AX21) - Sólido - Oral de liberación modificada	2	Si
Duloxetina (N06AX21) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	2	Si
Escitalopram (N06AB10)	18	No
Escitalopram (N06AB10) - Sólido - Oral	18	No
Escitalopram (N06AB10) - Sólido - Oral - Institucional	16	No
Indapamida (C03BA11) - Sólido - Oral	1	No
Indapamida (C03BA11) - Sólido - Oral - Institucional	1	No

Descripción	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Levetiracetam (N03AX14) - Líquido/Sólido - Inyectable	1	Si
Levetiracetam (N03AX14) - Líquido/Sólido - Inyectable - Institucional	1	Si
Lisinopril (C09AA03)	2	No
Lisinopril (C09AA03) - Sólido - Oral	2	No
Lisinopril (C09AA03) - Sólido - Oral - Institucional	2	No
Nifedipina (C08CA05) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	6	No
Nimesulida (M01AX17) - Semisólido - Tópica - Institucional	2	No
Olopatadina (R01AC08)	1	No
Olopatadina (R01AC08) - Líquido - Nasal	1	No
Oxcarbazepina (N03AF02) - Líquido - Oral	1	Si
Oxcarbazepina (N03AF02) - Líquido - Oral - Institucional	1	Si
Oxibutinina (G04BD04) - Líquido - Oral - Institucional	1	No
Pregabalina (N03AX16) - Líquido - Oral	1	No
Pregabalina (N03AX16) - Líquido - Oral - Institucional	1	No
Quetiapina (N05AH04)	12	Algunas presentaciones
Quetiapina (N05AH04) - Sólido - Oral	11	Algunas presentaciones
Quetiapina (N05AH04) - Sólido - Oral - Institucional	11	Algunas presentaciones
Rifaximina (A07AA11) - Sólido - Oral - Institucional	6	No
Rosuvastatina (C10AA07)	27	No

Descripción	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Rosuvastatina (C10AA07) - Sólido - Oral	27	No
Rosuvastatina (C10AA07) - Sólido - Oral - Institucional	21	No
Solución salina. Combinaciones (V07AB98)	1	No
Solución salina. Combinaciones (V07AB98) - Líquido/Sólido - Inyectable	1	No
Tramadol (N02AX02) - Sólido - Oral	5	No
Trazodona (N06AX05)	7	No

Descripción	Número de oferentes en 2022	Precio Regulado
Trazodona (N06AX05) - Sólido - Oral	7	No
Trazodona (N06AX05) - Sólido - Oral - Institucional	7	No
Venlafaxina (N06AX16)	6	Algunas presentaciones
Venlafaxina (N06AX16) - Sólido - Oral de liberación modificada	5	Si
Venlafaxina (N06AX16) - Sólido - Oral de liberación modificada - Institucional	4	Si